

Использование модели «Доходность-Риск» для оптимизации распределения посевных площадей в сельском хозяйстве

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

О.Л. Подлиняев,

д-р психол. наук, проф., проф., Иркутский государственный университет (e-mail: podliyaev@inbox.ru)

Е.Ю. Хрусталева,

д-р экон. наук, проф., главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

Аннотация. Рассмотрены подходы к совершенствованию механизмов формирования инвестиционных стратегий в сельскохозяйственном секторе на основе оптимизации распределения посевных площадей. Показана возможность решения поставленной задачи с помощью модели «Доходность-риск». В основе модели лежат базовые положения портфельного анализа. На основе данных статистики при помощи модели синтезированы наиболее перспективные направления инвестирования в конкретные страны и сельскохозяйственные культуры (видовая оптимизация), а также представлены ранговые предпочтения этих культур в плане инвестирования. Эффективность применения модели подтверждают результаты ее применения по данным о динамике урожайности зерновых культур, овощей и фруктов в разных странах мира за 2015-2022 гг. (от knoema.com) с интервалом в один год.

Abstract. The approaches to improving the mechanisms for forming investment strategies in the agricultural sector based on optimizing the distribution of acreage are considered. The possibility of solving this problem using the "Profitability-risk" model is shown. The model is based on the basic principles of portfolio analysis. Based on statistical data, the model synthesizes the most promising areas of investment in specific countries and agricultural crops (species optimization), and also presents the rank preferences of these crops in terms of investment. The effectiveness of the model is confirmed by the results of its application based on data on the dynamics of yields of cereals, vegetables and fruits in different countries of the world for 2015-2022 (from knoema.com) with an interval of one year.

Ключевые слова: ожидаемая доходность, риск, инвестиционный портфель, система принятия инвестиционных решений.

Keywords: expected return, risk, investment portfolio, investment decision-making system.

Введение

Одной из основных задач современной экономической политики российского государства является устойчивое снабжение населения продовольствием, а промышленности - сельскохозяйственным сырьем. Ее решение в условиях действия санкционных ограничений должно основываться на более высоком уровне требований к качеству принимаемых инвестиционных решений. До недавнего времени для этого использовались установленные усредненные нормативы. Фактическая реализация таких методов планирования и управления приводила к тому, что уровень эффективности сельскохозяйственного сектора оставался низким, а намеченные цели достигались несвоевременно или не достигались вообще. Следствием этого стала нестабильность и неустойчивость динамики развития сельскохозяйственного сектора, а также экономики в целом. В связи с этим повышается актуальность решения проблемы оценки качества принимаемых инвестиционных стратегий. Это предопределило необходимость совершенствования методики и улучшения качества планирования на основе использования методов математического моделирования и современных информационных технологий. В данной статье предложен подход к решению этой проблемы на основе использования инструментария модели «Доходность-риск» и данных открытой статистики по ведущим сельскохозяйственным странам мира.

Цель исследования

Главная цель настоящего исследования заключается в обосновании нового подхода к совершенствованию механизмов формирования инвестиционных стратегий в сельскохозяйственном секторе на основе использования инструментария модели «Доходность-Риск» для оптимизации распределения посевных площадей.

Методы и материалы

Рассмотрим эффективность модели «Доходность-риск» в решении задачи оптимизации распределения посевных площадей. Эта модель детально описана в работе [1]. Для выбранной территории модель синтезирует группу сельскохозяйственных культур-лидеров, которые потенциально привлекательны для возделывания в тех странах, где потенциальные инвесторы могут получить ожидаемые результаты от вложения своих средств. Эта модель имеет конкретную область применимости, которая обусловлена теми положениями, которые были приняты при ее построении. А именно:

- в основу модели положены базовые положения теории портфельного анализа, разработанные в трудах лауреата Нобелевской премии 1990 года Г.М. Марковица [2], Р. Гибсона [3], Л.Дж. Гитмана и М.Д. Джонка [4], У. Шарпа, Г. Александера, Дж. Бэйли [5] и др.;

- инвесторы руководствуются двумя основными критериями: доходностью и риском;

- инвесторы действуют разумно - при равенстве ожидаемых доходностей у двух или более анализируемых активов, выбирается тот из них, который имеет меньший риск, а при равенстве уровня риска исключается актив с меньшей ожидаемой доходностью. При этом значения ожидаемой доходности (или риска) считаются равными, если абсолютная величина разности их значений не превосходит 0,1 (%).

Авторы настоящей статьи полагают, что эффективность портфеля обуславливается не только грамотной политикой распределения активов (asset allocation), но и выбором конкретных активов (инвестиционных инструментов). Это утверждение многократно подтверждалось как в работах других авторов [4; 6; 7; 8] и др., так и в работах авторов настоящей статьи [1]. Однако существует и диаметрально противоположная точка зрения. Так, Гибсон Р. [7], Brinson G.P. [9; 10], Р. Ферри [11] считают, что на 95% результативность портфеля обеспечивается единственным фактором: политикой распределения активов. Очевидно, что это не соответствует действительности. Если бы задача формирования портфеля определялась только одним фактором, то многолетние мировые результаты в этой области были бы значительно более успешными и не изобиловали бесконечными примерами неудачников. Тогда как именно успешных инвесторов сегодня можно «пересчитать по пальцам» [12].

Использование модели инвестирования «Доходность-риск» на основе принципа «сверху-вниз», предполагает осуществление следующих действий:

- поиск и сбор информации по динамике доходности представляющих интерес сельскохозяйственных культур, фондовых, глобальных, отраслевых и других индексов;

- расчет базовых критериев доходности, риска и отношения доходности к риску на основе

собранной информации по всем выбранным странам и секторам экономики (по данным статистики) для всех рассматриваемых направлений инвестирования путем расчета простой средней арифметической доходности и среднеквадратического отклонения как меры ожидаемой доходности и риска;

- построение диаграммы рассеяния, по оси абсцисс которой откладывается риск, а по оси ординат – ожидаемая доходность;

В результате, каждый объект диаграммы характеризуется собственным значением доходности и риска, то есть имеет координаты точки.

- для улучшения свойств формируемого инвестиционного портфеля инвесторы стремятся выбрать активы с наименьшей взаимной ковариацией, вычисленной по данным статистики, что позволяет проводить эффективную диверсификацию портфеля;

- выбор ценных бумаг или других финансовых инструментов, на основе перечисленных выше критериев и результатов расчетов;

- окончательный состав подгруппы лидеров формируется после корреляционного анализа.

Результаты и обсуждение

Проиллюстрируем выбор наиболее предпочтительных направлений инвестирования в наиболее перспективные сельскохозяйственные культуры для последующего включения их в высоко диверсифицированный портфель на следующем примере. Воспользуемся данными о динамике урожайности зерновых культур в целом, кукурузы, пшеницы, ячменя и риса, а также овощей, сахарной свеклы, цитрусовых, яблок, растительного масла, корнеплодов и клубней в разных странах мира за 2015-2022 гг. с интервалом в один год по данным сайта knoema.com.

На рисунке 1 показана синтезированная группа стран-лидеров.

Рис. 1. Визуализация результатов оптимизации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве на мировом уровне.

Примечание: на рисунке 1 по оси абсцисс откладывается риск (в %), а по оси ординат – ожидаемая доходность (урожайность ц/га)

В нее входят такие страны, как:

1) Панама, где основным объектом инвестирования является растительное масло;

Эта страна представляет интерес для инвесторов, предпочитающих риск.

2) подгруппа стран Малави, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где основными объектами инвестирования являются соответственно овощи, зерновые, кукуруза и цитрусовые;

Эта подгруппа стран представляет интерес для инвесторов со средним отношением к уровню риска.

3) подгруппа стран Кувейт и ОАЭ, ОАЭ, Великобритания и Словения, где основными объектами инвестирования являются соответственно клубни и корнеплоды, зерновые, яблоки;

Эта подгруппа стран также условно относятся к «среднякам», но с меньшим уровнем риска и, соответственно с меньшим уровнем доходности.

4) подгруппа стран Гватемала, Венгрия, Узбекистан и Бахрейн, где основными объектами инвестирования являются соответственно растительное масло, ячмень, клубни и корнеплоды, овощи;

Эту подгруппу стран и объекты инвестирования можно рекомендовать инвесторам, не склонным к высокому уровню риска.

Безусловной страной-лидером являются ОАЭ. Эта страна четыре раза вошла в группу стран-лидеров (кукуруза, цитрусовые, клубни и корнеплоды, зерновые).

Представленное на рисунке 1 распределение стран по модели «Доходность-риск» позволяет оценить, какие культуры как объекты инвестирования и в каких странах мира наиболее соответствуют ожиданиям потенциальных инвесторов.

После завершения этапа формирования группы лидеров перед инвестором возникает задача формирования инвестиционной стратегии, или нескольких стратегий, в зависимости от того, что представляет собой группа лидеров. Наиболее простой вариант – это портфель с равными весами, в который входят все инструменты-лидеры. Такой подход приводит к тому, что в одну группу включаются инструменты разного уровня риска и доходности, тем самым исключая возможность учета личных предпочтений инвестора, его финансового состояния, отношения к риску, возраста, опыта и пр. [6].

Если в группе лидеров можно выделить несколько подгрупп, существование которых можно объяснить путем финансового анализа, то в этом случае наиболее приемлемым будет формирование нескольких инвестиционных стратегий в соответствии с числом выделенных подгрупп-лидеров.

Процедура ранжирования инвестиционных стратегий в модели «Доходность-риск» реализуется по двум критериям: «Расстояние» и «Уровень». Первый критерий отражает величину

риска рассматриваемой инвестиционной стратегии, а второй ее относительную ожидаемую результативность по отношению к линии тренда, т.е. второй критерий в количественном выражении показывает насколько эта стратегия лучше (хуже) «линии рынка». Процедура ранжирования состоит в следующем.

1. Для окончательно сформированной группы лидеров по результатам взаимного корреляционного анализа средствами MS EXCEL на диаграмме рассеяния строится линия тренда без свободного члена.

2. Примем за «направление» на построенной линии тренда направление от начала координат диаграммы к группе лидеров, т.е. от начала координат вправо вверх.

3. На диаграмме через ее начало координат проводится прямая, перпендикулярная линии тренда. Далее в полном соответствии с графическим методом решения задач линейного программирования будем сдвигать эту прямую вправо и вверх до тех пор, пока эта прямая (суть линии уровня в линейном программировании) не пройдет через ближайшую точку. Тогда «расстояние» от начала координат до линии уровня примем за меру близости данной точки к началу координат. Его можно считать рангом этой точки среди множества рассматриваемых. Продолжая продвижение линии уровня вправо и вверх, можно поставить каждой точке диаграммы (каждому инструменту-лидеру) в соответствие ее близость к началу координат. Очевидно, что чем более точка удалена от начала координат диаграммы рассеяния, тем больше ее «Расстояние» и тем выше уровень риска. Назовем найденные величины рангами «Расстояния».

4. Ранг «Уровень» для анализируемой точки определяется аналогично с помощью линии уровня, проходящей через эту точку. А именно, как расстояние от линии тренда до точки.

Таким образом, каждой точке диаграммы (каждому инструменту) присваивается две объективных числовых неотрицательных величины – ранг «Расстояние», который прямо пропорционален уровню риска и величине ожидаемой доходности данного инструмента и ранг «Уровень», позволяющий сопоставить ожидаемую доходность инструмента со средней доходностью группы инструментов-лидеров.

Перейдем далее к осредненной сравнительной оценке инвестиционной предпочтительности между рассмотренными выше сельскохозяйственными культурами. С этой целью каждой культуре для ее группы лидеров поставим в соответствие две величины: среднее значения уровня риска и среднее значение уровня ожидаемой доходности [1] (см. рис. 2).

Из приведенных на рисунке 2 данных можно сформулировать следующие рекомендательные предпосылки:

а) по величине соотношения доходности к риску можно назвать наиболее привлекательными: овощи, масло, сахарный тростник и сахарную свеклу;

Рис. 2. Визуализация осредненной видовой предпочтительности сельскохозяйственных культур на мировом уровне.

Примечание: на рисунке 2 по оси абсцисс откладывается риск (в %), а по оси ординат – ожидаемая доходность (в %)

б) перспективным направлением для инвесторов, не избегающих риска, можно считать инвестирование в масло растительное;

в) перспективным направлением для инвесторов, избегающих риска, можно считать инвестирование в ячмень, пшеницу и рис;

г) инвестирование в клубни, корнеплоды и яблоки также можно считать привлекательным для инвесторов, избегающих риска, хотя соответствующие отношения доходности к риску для этой подгруппы имеют более высокие значения по сравнению с предыдущей подгруппой.

Заключение

В ходе проведенных исследований были получены результаты, которые позволили сформулировать следующие выводы.

1. С помощью инструментария модели «Доходность-риск» детально изложены основные этапы синтеза направлений инвестиционной привлекательности в сельскохозяйственном секторе.

2. Эффективность модели продемонстрирована на данных о динамике урожайности зерновых культур в целом, кукурузы, пшеницы, ячменя и риса, овощей, сахарной свеклы, цитрусовых, яблок, растительного масла, а также клубней и корнеплодов в разных странах мира за 2015-2022 гг. (от knoema.com) с интервалом в один год.

3. Выполненная видовая и пространственная оптимизация позволила выявить в каких странах мира и в какие конкретно сельскохозяйственные культуры наиболее привлекательно вкладывать инвестиции для получения дополнительной прибыли от их выращивания.

4. К числу основных достоинств предложенного подхода относятся его эффективность, универсальность, простота в реализации и многоплановость в выборе наиболее подходящих направлений и способов инвестирования.

Благодарности
Авторы выражают признательность Герцеквичу Давиду Арташевичу за предоставление материалов его исследований.

Библиографический список:

1. Герцеквич Д.А., Горбачевская Е.Ю., Подлинняев О.Л., Ларин С.Н. Моделирование стратегических инвестиционных решений производителей сельскохозяйственной продукции: пространственная и видовая оптимизация // Экономика и предпринимательство. 2020. Вып.14. № 9(122). С. 642–647.
2. Markovitz H. M. Portfolio selection / H. M. Markovitz // J. of Finance. 1952. Vol. 7. № 1. P. 77-91. DOI: 10.2307/2975974.
3. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками // Пер. с англ. 3-е изд., испр. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 274 с.
4. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования // Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 1008 с.
5. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции // М.: ИНФРА-М, 2016. – 1040 с.
6. Грэм Б. Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию. Пер. с англ. 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 568 с.
7. Робинс Т. Деньги. Мастер игры. Пер. с англ. С.Э. Борич. 3-е изд. – Минск: Попурри, 2017. – 560 с.
8. Киселева А.Ю. Решение задачи оптимизации портфеля ценных бумаг с помощью методов многокритериальной оптимизации // Корпоративные финансы. 2007. № 1. С. 64-77.
9. Brinson G.P., Hood L.R., Beebower G.L. Determinants of Portfolio Performance // Financial Analysts Journal. 1986. № 4. Pp. 39-44. DOI:10.2469/faj.v51.n1.1869.
10. Brinson G.P., Beebower G.L. Determinants of Portfolio Performance II: An Update // Financial Analysts Journal. 1991. № 3. Pp. 40-48. DOI:10.2469/faj.v47.n3.40.
11. Ферри Р. Все о распределении активов – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 380 с.
12. Арнольд Г. Великие инвесторы – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 320 с.